

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Carillas indirectas en el sector anteroinferior con terminación vertical y optimización del perfil de emergencia en dientes con atrición

Indirect veneers in the lower anterior region with vertical finish and optimization of the emergence profile in teeth with attrition

Nathaly Pamela Parra Moreno¹, Aldo Frank Angulo Serrano², César Pomacóndor-Hernández³

¹ Cirujana dentista, Residente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
<https://orcid.org/0009-0008-2320-1610>

² Especialista en Rehabilitación Oral, Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://orcid.org/0000-0003-3443-2939>

³ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://orcid.org/0000-0001-9951-4797>

Correspondencia:

nathalypamela@hotmail.com

Recibido: 30/05/2025

Aceptado: 27/06/2025

Publicado: 30/06/2025

RESUMEN

El desgaste dental es uno de los problemas más frecuentes en los pacientes adultos, atribuidos a diversos factores tanto mecánicos como químicos. Además, este tipo de alteraciones frecuentemente vienen acompañadas por las recesiones gingivales asociadas a fuerzas oclusales excesivas. El tratamiento con carillas dentales son una alternativa para la rehabilitación estética y conservadora de dientes del sector anteroinferior que han sufrido un desgaste dental puesto que nos brindan una mejor conservación de tejido dental, adaptación marginal, mayor durabilidad, estabilidad cromática, mayor estética y posibilidad de reparabilidad. Para conservar la mayor cantidad de tejido dental, se propone una línea de terminación vertical, la cual a su vez facilita la adaptación de los tejidos blandos. En pacientes que presentan una combinación de desgaste dental, diastemas y recesiones gingivales, se opta por un tratamiento que sea mínimamente invasivo y compatible con los tejidos blandos. Las carillas dentales indirectas junto con las terminaciones verticales son la opción restauradora que nos brinda durabilidad, estética, exactitud y estabilidad periodontal a largo plazo. El objetivo de este reporte de caso es describir el protocolo de preparación para carillas dentales indirectas y optimización del perfil de emergencia a través de preparaciones verticales para la rehabilitación de una paciente de sexo femenino de 66 años con atrición de bordes incisales y diastemas en cinco dientes del sector anteroinferior.

Palabras clave: Coronas con frente estético. Estética dental. Desgaste de los dientes.

ABSTRACT

Dental wear is one of the most common problems in adult patients, attributed to various mechanical and chemical factors. Furthermore, this type of alteration is frequently accompanied by gingival recession associated with excessive occlusal forces. Treatment with dental veneers is an ideal alternative for the aesthetic and conservative rehabilitation of lower anterior teeth that have suffered tooth wear, as they offer improved tissue preservation, marginal adaptation, greater durability, color stability, improved aesthetics, and the possibility of repair. To preserve the maximum amount of dental tissue, a vertical finishing line is proposed, which in turn facilitates soft tissue adaptation. In patients with a combination of tooth wear, diastemas, and gingival recession, a minimally invasive and soft tissue-compatible treatment is chosen. Indirect dental veneers, along with vertical finishing, are the restorative option that offers durability, aesthetics, accuracy, and long-term periodontal stability. The objective of this case report is to describe the preparation protocol for indirect dental veneers and optimization of the emergence profile through vertical

preparations for the rehabilitation of a 66-year-old female patient with incisal edge attrition and diastemas in five lower anterior teeth.

Keywords: Dental veneers. Esthetics dental. Tooth wear.

INTRODUCCIÓN

La sonrisa representa una de las herramientas de comunicación más poderosas de los seres humanos y se relaciona con la autoestima de estos. Una sonrisa atractiva es una sonrisa que luce natural pero también saludable, es así como la importancia de la estética dentoalveolar ha ido creciendo en los últimos años tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud oral. El desgaste dental, diastemas, y restauraciones defectuosas localizadas en los dientes del sector anterior influyen directamente en la estética de la sonrisa, es así como las carillas actualmente constituyen una de las opciones restaurativas más confiables cuando se busca una rehabilitación estética y mínimamente invasiva^{1,2}.

La atrición es un tipo de desgaste dental de etiología no cariosa causada por el contacto íntimo de las superficies dentales, que generalmente se presenta en las superficies incisales y oclusales, pero también ocurre en las superficies interproximales debido a los movimientos laterales que presentan las piezas dentarias con el paso del tiempo. Algunos factores que se asocian a este fenómeno son la masticación habitual de alimentos duros y la falta de soporte dental posterior³.

El desgaste dental en el sector anterior no solo compromete la función y estética del paciente sino también se relaciona con la recesión gingival. Algunos estudios asocian las recesiones gingivales con la presencia de interferencias tanto en protrusiva como en lateralidad, destacando su aparición en los incisivos mandibulares. Así también existe evidencia que relaciona la presencia de recesiones gingivales con el desgaste dental moderado a severo^{4,5}. Debido a esto la rehabilitación con carillas dentales en pacientes que presentan estas características debe brindar un enfoque mínimamente invasivo con una preparación que permita optimizar los tejidos circundantes y evite generar traumas adicionales. En una revisión

sistemática previa se concluyó que, para la restauración de dientes con desgaste dental considerable, las carillas cerámicas y de resina compuesta tanto directas como indirectas están indicadas⁶.

Las carillas dentales son opciones protésicas que pueden ser ejecutadas ya sea mediante una técnica directa o indirecta. Desde una perspectiva clínica, las restauraciones directas con resina compuesta fotopolimerizable permiten al odontólogo preservar una mayor cantidad de estructura dental, no obstante, estas restauraciones también presentan desafíos clínicos, como la contracción por polimerización y una menor resistencia al desgaste, factores que pueden comprometer su durabilidad y adaptación a largo plazo. En contraste, la técnica indirecta es una opción superior, ofreciendo restauraciones con mayor longevidad y resistencia gracias al post curado, mejor morfología interproximal que favorece la higiene periodontal, y compatibilidad con la dentición natural, siendo ideal para casos que exigen precisión, durabilidad y funcionalidad a largo plazo⁷.

En prótesis fija existen dos tipos de preparaciones que pueden ser empleadas, las preparaciones horizontales las cuales presentan una línea de terminación bien definida y las preparaciones verticales. Las preparaciones verticales ofrecen una serie de ventajas entre las cuales destacan la preservación del esmalte cervical, la posibilidad de modular el perfil de emergencia y una buena adaptación marginal⁸. Al comparar ambos tipos de preparaciones, no se encuentran diferencias significativas en cuanto a tasas de supervivencia o de éxito, sin embargo, en las preparaciones horizontales se ha observado un mayor número de complicaciones mecánicas^{9,10}.

Las preparaciones verticales han sido ampliamente estudiadas en restauraciones de recubrimiento completo, es decir coronas unitarias o puentes de múltiples unidades, sin embargo, en la literatura su uso

y desempeño en la preparación de carillas vestibulares, es limitada. A pesar de esto, existe evidencia científica que demuestra excelentes resultados estéticos y tasas de supervivencia superiores al 95%, al usar este tipo de terminaciones¹¹. Recientemente otro tipo de preparación vertical ha sido descrita, la preparación biológicamente orientada (BOPT), que combina la preparación sin línea de terminación junto con la eliminación de la unión amelo-cementaria para la creación de un nuevo perfil de emergencia¹². Esta variedad de principios permite elegir al clínico la opción más idónea para la preparación dental en el sector anterior.

El presente artículo tiene como objetivo describir la rehabilitación del sector anteroinferior y optimización del perfil de emergencia mediante carillas indirectas con técnica de preparación vertical.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 66 años de sexo femenino acude al Centro Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú) y refiere que desea una prótesis y arreglar sus dientes. En cuanto a sus antecedentes médicos la paciente refiere que sufre de Parkinson y que recibe terapia física y farmacológica como tratamiento, también refiere ser alérgica a las sulfonamidas. Adicionalmente, la paciente menciona que fue intervenida quirúrgicamente hace dos años debido a una fractura en el húmero. Con respecto a sus

antecedentes estomatológicos menciona que perdió sus dientes posteriores hace más de 10 años debido a caries. Su última consulta odontológica fue en el 2004 donde le colocaron una corona metal-porcelana en la pieza 45.

Examen clínico

Durante el examen intraoral se observó ausencia de dientes posteriores bilaterales tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. En el sector anteroinferior se observó atrición en piezas 31,32,41,42 y 43; así como giroversión de la pieza 33. Por vestibular de dichas piezas se observaron recesiones gingivales y diastemas entre las piezas 31-32;41-31 y 42-41. Después de realizar el sondaje en todos los dientes, se descartó la presencia de enfermedad periodontal.

Durante el examen extraoral se evidenció musculatura normotónica, con cráneo braquicéfalo y biotipo facial de tipo dólico. El tipo de sonrisa que presentó la paciente es baja y su arco de la sonrisa es inverso debido al desgaste de los bordes incisales de sus incisivos superiores.

Exámenes auxiliares

Fueron tomadas fotografías intraorales en estática en las cuales se observó un desgaste generalizado de las superficies dentales, así como también la desviación de 1mm a la izquierda de la línea dentaria inferior con respecto a la línea media dentaria superior. (Figura 1A-1C)

Figura 1. Fotografías intraorales (1A Vista oclusal inferior; 1B Vista oclusal superior; 1C Vista frontal en máxima intercuspidad donde se observa la discrepancia entre la línea dentaria media superior e inferior).

Se tomaron fotografías extraorales en donde se evidenció una disminución de la dimensión vertical y una exposición en sonrisa de 5mm de los incisivos inferiores. (Figura 2A-2C)

Figura 2. Fotografías extraorales (2A Exposición dental inferior en reposo; 2B Exposición dental en sonrisa; 2C Posición del borde incisal superior con respecto al límite mucoepitelial del labio inferior).

En las radiografías panorámica y periapicales se descartó la presencia de lesiones apicales en las piezas del sector anteroinferior. (Figura 3A-3B)

Figura 3. Radiografías (3A Periapical de piezas 43y 42 donde se descarta lesiones radiculares y se observa pérdida de sustancia dental en los tercios incisales; 3B Periapical de piezas 41,31 y 32 donde se descarta lesiones apicales y se observa pérdida de sustancia dental en los tercios incisales).

Se confeccionó un jig multifuncional en el incisivo superior para determinar la nueva dimensión vertical de la paciente y la longitud de los incisivos centrales superiores. Se elaboró también un mini-jig de resina para determinar la nueva longitud y contorno vestibular de los incisivos inferiores. A través de estos

jigs de tipo multifuncional se validó la proporción dentaria, el sobrepase vertical y horizontal, así como el espacio para las futuras restauraciones. Estos fueron usados para la toma de registro intermaxilar con la nueva dimensión vertical propuesta. (Figura 4)

Figura 4. Confección de jig superior e inferior (Jig multifuncional en pieza 11 para determinar nueva dimensión vertical y posición de borde incisal y mini jig de resina en pieza 41 para determinar la longitud y contorno de los incisivos inferiores)

Dos pares de modelos de estudio fueron obtenidos y montados en ASA (articulador semiajustable). En el primer montaje de modelos se realizó un encerado de diagnóstico para la planificación de la alternativa de tratamiento propuesta y el segundo montaje fue usado para que la paciente lo compare con su situación actual.

Diagnóstico y plan de tratamiento

El diagnóstico del paciente fue edentulismo parcial clase III modificación 1 maxilar, según Kennedy y clase I modificación 1 mandibular con alteración de los planos oclusales posteriores, alteración de la guía anterior y disminución de la dimensión vertical. Periodontalmente la paciente se encontraba estable.

El plan de tratamiento propuesto tiene como objetivo restablecer la guía anterior y mejorar la estética del sector anteroinferior a través de carillas de cerámico con técnica de preparación vertical en las piezas 43,42,41,31 y 32.

Tratamiento

Una vez aceptado el plan de tratamiento se procedió a realizar el mock up del sector anteroinferior y la provisionalización del sector anterosuperior para evaluar la fonación, estética y comodidad de la paciente. Para la elaboración del mock up se confeccionó una llave de silicona a partir del encerado diagnóstico la cual fue rellena con resina bisacrílica Protemp A2 (3M ESPE). Posteriormente usando un aislamiento relativo fue llevada a boca. Luego de 3 minutos se retiró la llave de silicona y se procedió a retirar cuidadosamente los excesos con una fresa en forma de fisura (166-010 MDT) color amarillo. (Figura 5A-5C)

Figura 5. Mock up del sector anteroinferior (5A Aislamiento relativo previo mock up; 5B Asentamiento de llave de silicona llenada con resina bisacrílica; 5C Prueba estética y de fonación con mock up colocado).

Preparación dental

Se verificó la oclusión, fonación y estética que fue validado con el mock up. Una vez aprobado el mock up, se procedió a realizar surcos guía sobre el mismo, empleando una fresa cilíndrica punta plana (109-011 MDT) azul en la superficie vestibular y bordes incisales de cada diente (Figura 6A-6B). Una vez trazados los surcos guía se procedió a realizar el desgaste uniforme del tercio medio e incisal con una fresa en forma de bala (249-010 MDT) azul.

Tras la preparación de los tercios medio e incisal, se inició la preparación del tercio cervical. Para la preparación del tercio cervical se colocó hilo retractor #000 Ultrapack (Ultradent) y posteriormente se empleó una fresa diamantada en forma de bala (249-009 MDT) roja para generar la terminación vertical (Figura 6C). Finalmente se pulieron las superficies preparadas con una fresa troncocónica de carburo multilaminada (FG-9714 PRIMA DENTAL) y puntas de silicona amarilla y blanca (Kit Jiffy- Ultradent Products).

Figura 6. Preparación dental (6A Tallado de plano guía sobre mock up en tercio medio dental; 6B Tallado de plano guía sobre mock up en tercio incisal; 6C Preparación vertical de tercio cervical).

Provisionalización

Tras verificar la uniformidad de las preparaciones, se provisionalizó con bisacryl empleando la llave de silicona previamente confeccionada a partir del encerado. Con la misma fresa utilizada para la preparación del tercio cervical, se retiró los excesos y se afinó el contorno del margen gingival. En este proceso se realizó un leve curetaje o "gingitage" produciendo una leve desepitelización de la encía.

Impresión definitiva

La impresión definitiva se realizó con técnica de dos pasos. Se aplicó un primer hilo Ultrapack #000 en el fondo de surco de las preparaciones que nos sirvió de contención y un segundo hilo #00(Ultradent Products) que desplazó horizontalmente el margen gingival (Figura 7A). Después de algunos minutos se tomó una primera impresión con silicona por adición de consistencia pesada Panasil Putty Soft (Kettenbach). Una vez polimerizada la primera impresión se retiró de boca y se recortaron los excesos además que se alivió la impresión para crear espacio para el rebasado con silicona liviana. Se aplicó silicona liviana Panasil Initial Contact Light (Kettenbach) en la cubeta con la primera impresión y directamente en las preparaciones donde previamente se había retirado el hilo más superficial (Ultrapack #00(Ultradent Products)) antes de inyectar la silicona. Una vez asentada la impresión en boca se esperó 3 minutos hasta su polimerización final. (Figura 7B)

Figura 7. Toma de impresión (7A Colocación de hilos retractores en el surco gingival; 7B Impresión con silicona por adición de consistencia pesada y liviana).

Posteriormente se realizó la toma de color con la guía de color A-D Shade (Ivoclar) y se enviaron las impresiones al laboratorio para la confección de las carillas de cerómero. Finalmente se volvió a provisionalizar con bisacryl.

Cementación

Una vez listas las restauraciones, se comprobó su adaptación en el modelo y en boca y se las preparó para la cementación. Bajo aislamiento relativo se colocó teflón enrollado en los surcos gingivales de cada uno de los dientes preparados. Se limpiaron las superficies dentales con piedra pómez y clorhexidina, luego se colocó ácido ortofosfórico al 37% Ataque Gel (Biodinamica) en el esmalte de cada una de las preparaciones durante 20 segundos, se enjuagó y

se secó con aire. Posteriormente con un microbrush fino se procedió a aplicar una capa de adhesivo universal Single Bond Universal (3M ESPE), se aireó y se fotocuró durante 10 segundos. (Figura 8A-8C)

Figura 8. Protocolo de cementación (8A Carillas asentadas en el modelo de trabajo; 8B Limpieza de superficies dentales con piedra pómez y clorhexidina; 8C Grabado con ácido ortofosfórico al 37%).

Paralelamente las carillas fueron arenadas con partículas de óxido de aluminio de 50 micras a 2 bares de presión, posteriormente fueron tratadas con ácido ortofosfórico al 37% Ataque Gel (Biodinamica), se enjuagaron y secaron. Después se les aplicó una capa de silano Prosil (FGM Dental Group) y se esperó hasta que se volatilizara; finalmente se les aplicó una capa de adhesivo universal Single Bond Universal (3M ESPE), se aireó y se fotocuró durante 10 segundos. (Figura 9A-9B)

Figura 9. Preparación de restauraciones previa cementación (9A Grabado con ácido ortofosfórico al 37% post arenado; 9B Colocación de una capa de adhesivo universal).

Una vez listas las restauraciones y los sustratos dentales se procedió a cementar individualmente cada carilla usando un cemento resinoso fotopolimerizable Variolink Esthetic LC (Ivoclar) color neutral para las piezas 43,41,31 y 32 y se empleó color warm para la pieza 42. Se fotopolimerizó durante 20 segundos cada carilla y se retiraron cuidadosamente los excesos con una hoja de bisturí número 12. Finalmente se realizó un pulido final en el contorno cervical de las carillas con las puntas siliconadas verde, amarillo y blanco (kit Jiffy-Ultradent Products) para eliminar cualquier resto de cemento que haya podido quedar. (Figura 10A-10B)

Figura 10. Asentamiento final y retiro de excesos post cementación (10A Carilla lista para asentamiento en boca; 10B Carillas post-retiro de excesos de cemento).

Seguimiento post-tratamiento

Después de dos semanas se realizó el control a la paciente para evaluar las restauraciones y los tejidos blandos circundantes. Se observó márgenes gingivales y papilas interdentes sanas y sin signos de inflamación. (Figura 11A-11B)

Figura 11. Fotografías de control (11A Evaluación 15 días después de la cementación, se observa encía marginal y papilas libres de inflamación; 11B Fotografía pronunciando fonema M para evaluar exposición dental inferior)

DISCUSIÓN

Las carillas dentales representan una alternativa para la restauración estética mínimamente invasiva de los dientes con desgaste moderado por atrición, en el sector anterior. Este tipo de restauraciones no solo busca garantizar funcionalidad y estética a largo plazo, sino también mantener la estabilidad de los tejidos blandos alrededor de las restauraciones, evitando signos de inflamación gingival. El presente reporte de caso describe la rehabilitación de dientes anteroinferiores con pérdida de estructura por atrición, mediante el uso de carillas dentales confeccionadas con técnica de preparación vertical. Los resultados obtenidos evidencian una mejora significativa en la función y la estética dentogingival de la paciente.

El tipo de restauración seleccionada para este caso está respaldado por la evidencia presentada por Chantler y colaboradores, quienes en su revisión sistemática muestran tasas de supervivencia superiores al 99% al emplear restauraciones indirectas en dientes con desgaste dental¹³. A pesar de esto es importante destacar que las restauraciones directas también constituyen una opción menos invasiva y que reduce el tiempo clínico ya que pueden ser confeccionadas en una sola cita. Mazzetti y colaboradores en su revisión sistemática reportan tasas de supervivencia del 79.1% en carillas directas de resina tras un período de evaluación de 5.6 años, pero también señala que dentro las limitaciones de este tipo de restauraciones

son la degradación de la superficie y la pérdida de brillo y estabilidad del color con el paso del tiempo¹⁴

Así también, el tipo de preparación vertical que se empleó en este reporte de caso tuvo como objetivo preservar al máximo el tejido dental remanente, especialmente en la zona cervical además de modificar de manera muy sutil el perfil de emergencia durante la etapa de la provisionalización, realizando un "gingitage" muy ligero, el cual es uno de los conceptos que se usa en la técnica de preparación biológicamente orientada (BOPT) para las restauraciones de recubrimiento total¹². Se empleó este concepto para obtener un perfil de emergencia que sustente el tejido del margen gingival donde se había evidenciado la recesión, de esta manera las carillas tuvieron el suficiente volumen cervical para resistir la deflexión a este nivel. Esta decisión se fundamenta en lo reportado por Alghazzawi quien señala que en las carillas dentales una de las principales fallas son las fracturas, las cuales ocurren frecuentemente en el tercio cervical debido a que el esmalte en esa zona es muy delgado y la consecuente exposición de dentina influye en la longevidad de las restauraciones¹⁵.

Diversas investigaciones respaldan las altas tasas de supervivencia asociadas a restauraciones realizadas con preparaciones verticales. Imburgia y colaboradores presentaron en su estudio clínico retrospectivo tasas de supervivencia del 99.83% con excelentes resultados estéticos y una adaptación

marginal favorable¹¹. Estos resultados coinciden con lo reportado por Kasem y colaboradores quienes en su estudio clínico reportan una tasa de supervivencia del 100% de sus restauraciones tras tres años de seguimiento, adicionalmente enfatizan la salud y estabilidad gingival alrededor de dichas restauraciones¹⁶.

A lo largo de los años las preparaciones verticales han demostrado resultados estables tanto desde el punto de vista biológico como mecánico, no obstante, también han surgido modificaciones de la técnica, que pueden emplearse de acuerdo con las necesidades específicas del paciente. Una de esas modificaciones es el "gingitage" o fresado de la encía que promueve la preparación biológicamente orientada (BOPT). En el estudio histológico realizado por Martín de-Llano y colaboradores se reportó que al emplear la técnica BOPT, el tejido de inserción neo-formado presenta las mismas características estructurales que un tejido periodontal normal, lo cual contribuye a un ambiente estable y libre de inflamación alrededor de la restauración¹⁷.

La técnica de preparación vertical evidencia múltiples beneficios al ser empleada en la confección de distintos tipos de restauraciones, sin embargo, es importante recalcar, que el éxito de las restauraciones a largo plazo no solo depende del tipo de preparación dental sino también de múltiples factores asociados al material restaurador, la experticia del clínico durante todo el protocolo restaurativo y los cuidados propios del paciente¹⁸.

CONCLUSIONES

El presente reporte de caso muestra el protocolo de preparación para carillas indirectas con terminación vertical evidenciando que este tipo de restauraciones constituyen una solución altamente efectiva y biológicamente conservadora para la restauración de dientes con atrición y diastemas del sector anterior. El abordaje del caso no solo mejoró significativamente la función y estética dentogingival de la paciente, sino que también promovió la salud periodontal al mejorar los contactos proximales que permitieron la formación de las papilas interdentes. Los resultados obtenidos

en este caso, sumados a la sólida evidencia científica existente, refuerzan la preparación vertical como una opción versátil, predecible y duradera para restauraciones estéticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alawa D, Karkoutly M, Milly H. Esthetic Rehabilitation with No-Preparation Veneers Applying BOPT: A Case Report with a 12-Month Follow-Up. *Case Rep Dent*. 2024;2024.
2. Parrini S, Rossini G, Castroflorio T, Fortini A, Deregibus A, Debernardi C. Laypeople's perceptions of frontal smile esthetics: A systematic review. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2016;150(5):740–50.
3. Rees JS, Somi S. A guide to the clinical management of attrition. *Br Dent J*. 2018 Mar 9;224(5):319–23.
4. Krishna Prasad D, Sridhar Shetty N, Solomon EGR. The influence of occlusal trauma on gingival recession and gingival clefts. *Journal of Indian Prosthodontist Society*. 2013 Mar;13(1):7–12.
5. Mijuskovic M, Gebistorf MC, Pandis N, Renkema AM, Fudalej PS. Tooth wear and gingival recession in 210 orthodontically treated patients: A retrospective cohort study. *Eur J Orthod*. 2018 Jul 27;40(4):444–50.
6. Lim TW, Tan SK, Li KY, Burrow MF. Survival And Complication Rates Of Resin Composite Laminate Veneers: A Systematic Review And Meta-Analysis. Vol. 23, *Journal of Evidence-Based Dental Practice*. Elsevier Inc.; 2023.
7. Angeletaki F, Gkogkos A, Papazoglou E, Kloukos D. Direct versus indirect inlay/onlay composite restorations in posterior teeth. A systematic review and meta-analysis. Vol. 53, *Journal of Dentistry*. Elsevier Ltd; 2016. p. 12–21.
8. Noè G, Toffoli A, Foce E, Di Febo G, Carnevale G, Bonfiglioli R, et al. Vertical Edgeless Preparation: Periodontal Dominance in Prosthetic Crown Preparation. *Prosthesis*. 2023 Jun 1;5(2):358–67.
9. Bonfanti-Gris M, Pradies G, Moron-Conejo B, Gil A, Martinez-Rus F. Vertical Versus Horizontal Finishing Lines for Dental Preparations: A Systematic

Review With Meta-Analysis. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. John Wiley and Sons Inc; 2024.

10. Imburgia M, Canale A, Cortellini D, Maneschi M, Martucci C, Valenti M. Minimally invasive vertical preparation design for ceramic veneers Active member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP) Active member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP) Active member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP). Vol. 11, The International Journal Of Esthetic Dentistry. 2016.

11. Imburgia M, Lerner H, Mangano F. A Retrospective Clinical Study on 1075 Lithium Disilicate CAD/CAM Veneers with Feather-Edge Margins Cemented on 105 Patients. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. 2021;29(1):54–63.

12. Loi Ignazio, Tomasso C, Rodríguez X. BOPT, Concepto, Antecedentes Históricos Y Principios Básicos Clínicos. PerioClínica. 2023;

13. Chantler JGM, Pirc M, Strauss FJ, Rohr N, Thoma DS, Ioannidis A. Rehabilitation of the Worn Dentition With Direct and Indirect Minimally Invasive Concepts—A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. John Wiley and Sons Inc; 2024.

14. Mazzetti T, Collares K, Rodolfo B, da Rosa Rodolpho PA, van de Sande FH, Cenci MS. 10-year practice-based evaluation of ceramic and direct composite veneers. Dental Materials. 2022 May 1;38(5):898–906.

15. Alghazzawi TF. Clinical Survival Rate and Laboratory Failure of Dental Veneers: A Narrative Literature Review. Vol. 15, Journal of Functional Biomaterials. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2024.

16. Kasem AT, Ellayeh M, Özcan M, Sakrana AA. Three-year clinical evaluation of zirconia and zirconia-reinforced lithium silicate crowns with minimally invasive vertical preparation technique. Clin Oral Investig. 2023 Apr 1;27(4):1577–88.

17. Agustín-Panadero R, de Llano JJM, Fons-Font A, Carda C. Histological study of human periodontal tissue following biologically oriented preparation

technique (BOPT). J Clin Exp Dent. 2020 Jun 1;12(6):e597–602.

18. Del Rocío Lozada López F. Factores que influyen en la restauración en dientes anteriores. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas [Internet]. 2023; Available from: <https://orcid.org/0000-0002-2805-1497>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo